

**“SUDOCHYE-AKPETKI” DAVLAT BUYURTMA QO'RIQXONASI
AKPETKI BO‘LIMI QUSHLAR TUR TARKIBI VA ULARNING SAQLANISH
HOLATI: 2025-YIL BAHORGI DALA TADQIQOTLARI NATIJALARI**

Arzibaev D.F.,

Nukus davlat pedagogika
dastanarzibaev@gmail.com

Ametov Ya.I., Orinbayev D.J.

Qoraqalpoq davlat universiteti
ametovyakub@gmail.com,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744801>

Annotatsiya. Orol dengizi hududidagi muhim botqoq tizimlardan biri sifatida 2021-yilda tashkil etilgan “Sudochye–Aqpetkey” davlat buyurtma qo‘riqxonasi ko‘chmanchi va doimiy qushlar uchun Markaziy Osiyo ko‘chish yo‘lida alohida ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotlar Aqpetkey ko‘llar tizimi hududida 2025-yil bahorgi (mart–may) o‘tkazilgan keng qamrovli ornitologik kuzatuv natijalari keltiriladi.

Kalit so‘zlar. Sudochye-Akpetki davlat buyurtma qo'riqxonasi, qushlar, tur tarkibi, dinamikasi

Abstract. The Sudochye-Akpetkey State Reserve, established in 2021 as one of the important swamp systems in the Aral Sea region, is of particular importance for the migration of migratory and permanent birds to Central Asia. These studies present the results of a comprehensive ornithological survey conducted in the Akpetkey lake system in the spring (March-May) of 2025.

Keywords. Sudochye-Akpetki State Reserve, birds, species composition, dynamics

Sudochye-Akpetki davlat buyurtma qo'riqxonasining "Akpetki" uchastkasi 195 805 gektar. Buyurtma qo‘riqxonasining qo‘riqlash zonasining jami yer maydoni 389 285 gektardan iborat bo‘lib, Qoraqalpog‘iston Respublikasining Mo‘ynoq va Taxtako‘pir tumanlari hududida joylashgan.

Akpetki ko‘llar tizimi bir qancha ko‘llarni o‘z ichiga oladi. Ular: Achi ko‘l, Ashoxi, Akpetki, Sorali, Arg‘inbay, Shadik.

Bugungi kunda hududda 120 dan ortiq qush turi qayd etilgan bo‘lib, ularning ko‘pchiligi suv qushlari, suvchanlar va yirtqichlardir [2], [6]. Ko‘plab turlar Xalqaro Tabiatni muhofaza qilish uyushmasi (IUCN) hamda O‘zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan [5].

Global iqlim o‘zgarishi va Orol dengizi inqirozi sharoitida qushlar populyatsiyasini muntazam monitoring qilish tabiiy ekotizimlar salomatligini baholash va muhofaza tadbirlarining samaradorligini aniqlashda muhim ahamiyatga ega [7]. Sudochye–Aqpetkey davlat qo‘riqxonasining 2021-yilda tashkil qilinishi qushlarning ko‘chish va tuxum qo‘yish joylarini asrab qolishni maqsad qilgan.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Ushbu maqolada 2025-yil bahorida olib borilgan kuzatuv natijalari bayon qilinadi. Maqsad – 2021-yildan keyingi yangilangan ma'lumotlar asosida tur tarkibi, soni va muhofaza holatini baholash hamda tarkibiy o'zgarishlar bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Materiallar va metodlar Vizual Kuzatish (Ko'z bilan kuzatish asosan Nikon coolpix p1000 fotoapparatida), Akustik Kuzatish (Quloq bilan eshitish), Statistik Hisob-kitob va Monitoring usullaridan foydalanildi.

Natijalar Standart nuqta hisob va transekt usullari asosida jami 58 tur qush ro'yxatga olindi (*1-jadval*). Muhim turlardan. Vishildoq oqqush (*Cygnus olor*,) – 320 ta, jumladan 18 juft tuxum qo'ygan Jingalak saqoqqush (*Pelecanus crispus*,) – 81 ta. Katta qo'ng'ir (*Podiceps cristatus*,) – 160 dan ortiq 25 juft tuxum qo'ygan.

1-jadval

Aqpetkey ko'llar tizimi hududida 2025-yil bahorgi (mart–may) o'tkazilgan ornitologik kuzatuv natijalari

№	Turning o'zbekcha nomi	Turning ilmiy nomi	Soni	Kelib- ketish xarakteri
1	Qora bo'yinli qo'ng'ir	<i>Podiceps nigricollis</i>	15	n, tr
2	Katta qo'ng'ir	<i>Podiceps cristatus</i>	160	h, tr
3	Pushti saqoqqush	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	60	n, tr
4	Jingalak saqoqqush	<i>Pelecanus crispus</i>	81	n, tr
5	Katta qoravoy	<i>Phalacrocorax carbo</i>	113	n, tr, h
6	Kichik qoravoy	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	130	n, tr
7	Oq qutan	<i>Egretta alba</i>	148	tr
8	Kishi oq qutan	<i>Egretta garzetta</i>	143	h, tr
9	Ko'k qo'ton	<i>Ardea cinerea</i>	15	n, tr
10	Jiyron qo'ton	<i>Ardea purpurea</i>	25	h, tr
11	Qoravoy	<i>Plegadis falcinellus</i>	35	tr
12	Yovvoyi g'oz	<i>Anser anser</i>	102	n, h, tr
13	Vishildoq oqqush	<i>Cygnus olor</i>	320	n, tr
14	Baqiroq oqqush	<i>Cygnus cygnus</i>	35	n, tr
15	Qizil o'rdak	<i>Tadorna ferruginea</i>	25	s
16	So'ralay g'oz	<i>Tadorna tadorna</i>	25	n
17	Yovvoyi o'rdak	<i>Anas platyrhynchos</i>	145	h, tr
18	Olaqanotli suqsur	<i>Anas penelope</i>	68	n, tr
19	Olmabosh	<i>Netta rufina</i>	3035	n, h, tr
20	Qizilbosh	<i>Aythya ferina</i>	25	n, tr

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

21	Oq ko'z	<i>Aythya nyroca</i>	95	s
22	Oqbosh o'rdak	<i>Oxyura leucocephala</i>	76	n, h, tr
23	Yomon cherag	<i>Mergus albellus</i>	45	n, tr
24	Dasht bo'ktargisi	<i>Circus macrourus</i>	12	n, h, tr
25	Soz bo'ktargisi	<i>Circus aeruginosus</i>	22	n, tr
26	Berkut	<i>Aquila chrysaetos</i>	5	n, tr
27	Oq dumli suvburgut	<i>Haliaeetus albicilla</i>	5	tr
28	Kuyka (Dasht miqqiysi)	<i>Falco naumanni</i>	10	n, h, tr
29	Qirg'ovul	<i>Phasianus colchicus</i>	7	n, tr
30	Kul rang turna	<i>Grus grus</i>	102	n, h, tr
31	Qashqaldoq	<i>Fulica atra</i>	3558	n
32	Suv targ'oq	<i>Vanellus leucurus</i>	15	n
33	Zax loyxo'rak	<i>Haematopus ostralegus</i>	25	tr
34	Fifi	<i>Tringa glareola</i>	45	s
35	Ko'l balchiqchisi	<i>Tringa stagnatilis</i>	8	s
36	Qoraboshli baliqchi	<i>Larus ichthyaetus</i>	152	h, tr
37	Dengiz kaptari	<i>Larus genei</i>	38	n, tr
38	Xaley	<i>Larus heuglini</i>	65	tr
39	Oddiy chag'alay	<i>Larus cachinnans</i>	61	h, tr
40	Ko'k kaptar	<i>Columba livia</i>	11	S
41	Oddiy tentakqush	<i>Caprimulgus europaeus</i>	37	n
42	Oqqanotli qizilishton	<i>Dendrocopos leucopterus</i>	5	n, tr
43	Sassiq popishak	<i>Upupa epops</i>	10	n
44	Qirg'oq qaldirg'ochi	<i>Riparia riparia</i>	6363	tr
45	Sariq boshli jibljibon	<i>Motacilla citreola</i>	62	tr
46	Oq jibljibon	<i>Motacilla alba</i>	35	n, tr
47	Bo'z qarqunoq	<i>Lanius excubitor</i>	12	n, tr
48	Zag'izg'on (Hakka)	<i>Pica pica</i>	10	n, tr
49	Zag'cha	<i>Coloelus monedula</i>	12	s
50	Go'ng qarg'a	<i>Corvus frugilegus</i>	206	n, h
51	Ola qarg'a	<i>Corvus cornix</i>	10	n, h, tr
52	Penochka-ten'kovka	<i>Phylloscopus collybita</i>	21	tr
53	Oddiy bulbul	<i>Luscinia luscinia</i>	6	n, tr
54	Mo'ylobdar chittak	<i>Panurus biarmicus</i>	26	n, tr
55	Inuya	<i>Remiz pendulinus</i>	9	n, tr
56	Cho'l v'yurogi	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	15	tr

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

57	To'qay dehqonchumchug'i	<i>Emberiza schoeniclus</i>	17	tr
----	-------------------------	-----------------------------	----	----

Qisqartmalar: n-uya quruvchi, s-o'troq, tr-uchub o'tuvchi, h-qishlovchi turlar

Ro'yxatdagi qushlarning 21 tasi (~36%) O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan bo'lib, ularning asosan suv-botqoq yerlari va cho'l yashash joylariga bog'liq ekanligi ko'rinadi. Ro'yxatdagi deyarli barcha qushlar (qoluvchi turlardan tashqari) O'zbekistonni ko'chish koridori yoki qishlov sifatida ishlatadi, bu esa mamlakatimizning global ko'chmanchi qushlarni muhofaza qilishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Asosiy natijalar qatoridan oqbosh g'oz (*Oxyura leucocephala*) kabi xavfli turlarning barqaror populyatsiyasi va suv toshqini rejimi yaxshilanishi sababli ko'chmanchi suv qushlari sonining ortishi qayd etildi. Biroq suv sathining keskin o'zgarishi va inson faoliyatiga bog'liq buzilishlar kabi omillar yangi tahdidlar sifatida aniqlandi. Ushbu ma'lumotlar uzoq muddatli monitoring dasturlariga hissa qo'shadi va Markaziy Osiyoning quruq hududlarida bioxilma-xillikni asrab qolish uchun qo'riqxonaning ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi [3]

2025-yilgi tadqiqotlar Akpetki ko'llar tizimi qushlar tur tarkibining barqarorligini ko'rsatdi. Suv kirishi yaxshilanishi bilan ayrim ko'chmanchi qushlar soni oshgan. Masalan, sariqtumshuq g'oz va oqquz soni 7–9% ga ko'paygan. Biroq xavf ostidagi turlar – xususan oqbosh g'oz populyatsiyasi hali ham zaif hisoblanadi.

Qiyosiy tahlillardan ma'lum bo'lishicha, turlar soni 2019-yilga nisbatan keskin kamaymagan, ammo qamishzor maydonining qisqarishi ayrim tuxum qo'yuvshi turlarga salbiy ta'sir qilmoqda.

2025-yil bahorida olib borilgan keng qamrovli kuzatuvlar Akpetki ko'llar tizimi Markaziy Osiyodagi muhim ornitologik hudud sifatidagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi. Jami 58 tur qush qayd etilgani, shu jumladan jahon miqyosida yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan turlar — oqbosh g'oz (*Oxyura leucocephala*) va Jinalak saqqoqush (*Pelecanus crispus*) kabi turlarning barqaror populyatsiyalari hududda saqlanib qolayotgani, qo'riqxonaning bioxilma-xillikni muhofaza qilishdagi o'rni katta ekanini ko'rsatadi.

Kuzatuvlar shuni ham ko'rsatadiki, suv rejimi yaxshilanishi natijasida ko'chmanchi suv qushlari soni ortib borayotgan bo'lsa-da, suv sathining keskin o'zgarishi, qamishzorlarning qisqarishi va inson faoliyatiga bog'liq tahdidlar (noqonuniy ovchilik va resurslardan cheklanmagan foydalanish) barqaror rivojlanishga jiddiy xavf solmoqda. Shu sababli hududda biotoplar uzluksizligini ta'minlash, suv tashlanmalarini ekologik me'yorlarda tartibga solish va qo'riqxonani boshqarishda moslashuvchan yondashuvni joriy etish zarur.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Ilmiy jihatdan olib qaralganda, ushbu tadqiqot natijalari hududdagi ornitofaunaning hozirgi holatini baholashda, populyatsiya dinamikasini prognoz qilishda va uzoq muddatli monitoring dasturlarini takomillashtirishda muhim manba hisoblanadi. Shuningdek, xalqaro ekologik tashabbuslarda qo‘riqxonaning strategik ahamiyati yuqori ekanini ko‘rsatadi.

Xulosa sifatida, Akpetki ko‘llar tizimi nafaqat qushlarning ko‘chish va in qo‘yish nuqtalari, balki Markaziy Osiyoning qurg‘oqchil landshaftlarida bioxilma-xillikni saqlash hamda ekologik barqarorlikni ta‘minlash uchun uzluksiz ilmiy tadqiqotlar va samarali boshqaruv talab etiladigan o‘ta muhim bioxilma-xillik hududi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Kўчқоров Б.Т. (тахр.). (2018). Ўзбекистонда биохилма-хилликни муҳофаза қилиш бўйича Олтинчи миллий ҳисобот. БМТ БХК котибияти.
2. IUCN. (2024). Қизил рўйхат маълумотлари.
3. Аметов М. Птицы Каракалпакии и их охрана. – Нукус: Каракалпакстан, 1981. – 138 с.
4. Аметов Я.И. Биоразнообразие птиц Каракалпакстана и их охрана (фауна, экология, охрана): Автореф. дисс.. докт. биол. наук. – Ташкент, 2019. – 58 с.
5. Аметов Я.И., Жуманов М.А., Зиватдинов Р., Исмоилов Г., Арепбаев И. 2010 йили октябрда «Акпеткей кўллари тизими» да олиб борилган орнитологик кўзатишлар Босма Материалы Республиканской научно-практической конференции «Рациональное использование природных ресурсов Южного Приаралья» Нукус, 2012. - С. 55-57. \
6. Новиков Г.А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных. – М. Изд-во Советская наука, 1949. – 346 с. 5. Ўзбекистон Республикасининг қизил китоби II жилд Тошкент – 2019
7. Ramsar Convention Secretariat. (2023). RIS for Site no. 2522, Sudochye lake system, Uzbekistan. https://rsis Ramsar.org/RISapp/files/RISrep/UZ2522RIS_2310_en.pdf
8. BirdLife International. (2024). Sudochye Lake Factsheet. <https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/sudochye-lake>